

ҲАКИМ ТЕРМИЗИЙНИНГ “НАВОДИР АЛ-УСУЛ”, “АЛ-АМСОЛ МИН АЛ-КИТОБ ВАС-СУННА” АСАРЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Аъзамов Баҳодиржон

Ўзбекистон халқаро Ислом академияси, таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623330>

Ўрта асрларда илм-фаннинг таракқиётида Мовароуннаҳр ва Хуросондан етишиб чиққан уламоларнинг илмий мероси катта ўрин тутди. Айниқса, ислом илмлари ривожда Самарқанд, Бухоро, Термиз, Шош, Марғилон каби қадимий шаҳарларда фаолият юритган олимлар маънавий мероси алоҳида аҳамиятга эга. Қадим Термиздан етишиб чиққан Ҳаким Термизий (820–932) ҳам ана шундай олимлардан бири ҳисобланади. Аллома исломий фанларга оид кўп китоблар муаллифи бўлиб, унинг тафсир, ҳадис шарҳи, тасаввуф, фикҳ илмларига оид асарлари ушбу фанлар бўйича ёзилган энг қадимги ва мўътабар манбалар қаторида саналади. Шунга қарамай, айримлар унинг ҳадис илмидаги салоҳиятига шубҳа билан қараган. Жумладан, муаррих Камолиддин ибн Адим уни танқид қилган. Ибн Адимнинг танқидий фикри кўп ўринларда нақл қилинган.

Йирик муҳаддис Ибн Ҳажар Асқалоний ушбу фикрни ўзининг “Лисон ал-мийзон” китобида Камолиддин ибн Адимга мансуб “Ал-Мулҳа фир-радди ала Аби Талҳа” (Абу Талҳага ажойиб раддия) рисоладан қуйидагича нақл қилган: “Биз зикр этганимиз Ҳаким Термизий ҳадис аҳлидан бўлмаган кишидир. Унинг ҳадис ривояти ҳам йўқ. Мен уни ҳадис ривоят қилиш илми ва ҳадислар маъносини чуқур англаш яъни диroyат илмини билади деб ўйламайман...”. Иқтибосдан сўнг ушбу фикрни таҳлил қилган Ибн Ҳажар Асқалоний унга муносабат билдириб: “Аллоҳга қасамки, Ибн Адим бу сўзида муболага қилиб юборган. Ушбу сўзни Ибн Адим ҳам қайсидир имомдан нақл қилгани учун илмий омонат юзасидан бу жойда зикр этдим. Йўқса, бу гапни тилга олмаган бўлар эдим”, дейди [И.Ҳажар: 7/309].

Бундан маълум бўладики, Ибн Адимнинг ушбу сўзини Ибн Ҳажар Асқалоний қабул қилмаган.

Суриялик профессор Суҳайл Заккор буни инкор этиб: “Камолиддин ибн Адимдек олимнинг Ҳаким Термизий ҳақида айтган бу гапи қаршисида киши узоқ ўйга толади. Чунки, Ибн Адим етук тарихчи олим бўлса, наҳотки, у Ҳаким Термизий ҳақида ушбу гапларни айтиши мумкин?! Йўқ, булар Ибн Адим номидан тўқилган ёлғон бўлса керак. Буни айрим тарихчилар берган маълумотлар ҳам қувватлайди. Унга кўра, Ибн Адим “Буғят ат-талаб фи тарихи Ҳалаб” (Ҳалаб тарихи бўйича орзулар рўёби) номли тарих китобини ниҳоясига етказиб, китоб шаклига келтира олмаган. Ундан фақат китобнинг қораламаси қолган холос”, деб ёзган [С.Заккор: 12/64].

С.Заккорнинг бу фикрини ўз тадқиқотида келтирган мисрлик олим Абдурахим Сойих унга ҳамфикр эканини изҳор қилиб, ушбу қораламани китоб шаклига келтириб, нашрга тайёрлаш жараёнида унга айрим асосиз маълумотлар, жумладан, Ҳаким Термизий ҳақидаги гап ҳам киритиб юборилган бўлиши мумкин эканига ишора қилган [А.Сойих: 188].

Демак, бу танқид асосга эга эмас, балки асл манбаси ноаниқ ва уйдирма гап бўлиши ҳам мумкин. Қолаверса, ушбу каби танқидий фикрлар сабабли Ҳаким Термизийнинг ҳадис

илмидаги даражаси тушиб қолмайди. Таъкидлаш керакки, кўпгина замонавий манба ва адабиётлар, интернет саҳифаларида ҳам Ҳаким Термизийнинг ҳадис илми бўйича салоҳияти танқид этилган маълумотлар учрайди. Афсусланарли жиҳати шундаки, уларнинг деярли барчасида бир хил–Ибн Адимнинг гапи нақл этилиб, сўнг шу асосида даъвогарлар бошқа айбловларни кўйишга уринган. Бу каби эҳтимолий танқид сабаб бир олимни камситишга ўтиш тўғри эмас.

Ҳаким Термизийнинг мартабасини англаш учун унинг асарлари ҳақида тўхталиб ўтиш керак. Аллома асарларининг аниқ сони бугунга қадар бирор манбада очикланмаган. Чунки, тарихий манбаларда бу борада турли фикрлар мавжуд. Бу кўрсаткичлар унинг 30 тадан то 400 тагача китоб ва рисолалар таълиф этганига ишора қилади. Жумладан, доктор Али Муҳаммад Бижовий ундан ўттизга яқин рисола ва китоблар қолганини айтган [А.Бижовий: 12].

Проф. Муҳаммад Жуюший ваф. (2006 й.) эса, унинг 60 дан зиёд китоб ва катта-кичик ҳажмли 200 дан ортиқ рисола қолдирганини кўрсатган. Шунингдек, у алломанинг 68 та асар номларини санаб, уларнинг баъзилари йўқолгани, айримлари Ҳаким Термизийга тегишли эмаслигини таъкидлаган. Сўнг алломанинг жаҳон кўлёма жамғармаларида сақланаётган нусхаларидан 50 тасига илмий тавсиф ёзган. У алломанинг илмий меросини мазмунига кўра, тафсир, ҳадис, ақида ва калом илми, фикҳ, тилшунослик, шариат аҳкомлари фалсафаси ёки мақосид аш-шариъа [шариат мақсадлари), тасаввуф тарихи, тасаввуфий қарашлар каби фан тармоқларига таснифлаш мумкин эканини айтиб ўтган [М.Жуюший: 53–159].

Бу эса, Ҳаким Термизийнинг қомусий аллома эканини кўрсатади. Таъкидлаш керакки, бу асарларнинг бирортасида ҳадис ривоят қилинмаган саҳифанинг ўзи йўқ. Тўғри, бу асарлар тўлиқ ҳадис тўпламлари бўлмасада, бироқ Ҳаким Термизий уларнинг барча мавзуларида ҳадислардан далиллар кетирган. Улар орасида “Наводир ал-усул фи маърифати аҳодис ар-Расул” (Пайғамбар ҳадисларини англашда нодир асллар), “Ал-Манхийёт” (Қайтарилган амаллар), “Ар-Радду алал-муаттила” (Муаттила фирқасига раддия), “ал-Амсол мин ал-Китоб вас-сунна” (Қуръон ва суннатдан масаллар) номли тўпламларини ҳадис китоблари деб баҳолаш мумкин.

“Ал-Амсол мин ал-Китоб вас-сунна” асарини нафақат ҳадислар шарҳи бўйича, балки тафсир илмида ҳам ўзига хос янги тармоққа асос солган асар сифатида баҳолаш мумкин. Муаллиф бу китобида Қуръони карим оятлари ва ҳадислардаги бир неча панду насиҳат, иршод-кўрсатма ва ибратли ҳикматлар акс этган масалларни ажратиб олиб, улардаги ҳақиқатларни содда ва равон услубда баён қилиб ўтган. Шунинг учун асарни Қуръон ва ҳадисда келган масалларни ўрганишда муҳим манба деб ҳисоблаш мумкин. У учта қисмдан иборат бўлиб, 1-2 қисмида Қуръон ва суннатдаги масал-ўхшатишлар ифодаланган айрим оят ва ҳадислар, 3 қисмида ҳукамо-донишмандларнинг зарбулмасал ҳикматли сўзларидан бир қанчаси баён этилган. Оятлар қисмида 29 та зарбулмасал 36 та оят мисолида ифодаланган. Ҳадислар бўлимида 32 та зарбулмасалли ҳадис келтирилган. Ҳукамоларнинг ҳикматлари бобида ҳам ҳадислардан унумли фойдаланган аллома ҳикматларни шарҳлашда 52 та ҳадис келтирган. Асарда умумий 74 та ҳадис қўлланган. Шу маънода уни ҳам алломанинг ҳадислар шарҳига оид асарлари қаторида санаш мумкин. Проф. М.Жуюший ҳам шу маънода бу китобни Ҳаким Термизийнинг ҳадислар шарҳига бағишланган асарлари қаторида кўрсатган [М.Жуюший: 176].

Унинг замонавий тадқиқ этилган нашрлари мавжуд. Жумладан, 1975 йилда мисрлик олим Али Муҳаммад Бижовий “ал-Амсол мин ал-Китоб вас-сунна” асарини дунёнинг бир неча қўлёзмалар фондидаги нусхалари асосида йиғма-қиёсий матнини нашрга тайёрлаган. Доткор Саййид Жумайлий ҳам 1985-1987 йилларда уни нашрга тайёрлаган. Бу нашрда аввалгисига нисбатан янгилик ва устунлик дейиш мумкин бўлган бирор илмий жиҳат учрамайди. Мазкур икки профессор Али Муҳаммад Бижовий ва Саййид Жумайлийлар томонидан нашрга тайёрланган йиғма-қиёсий матнларда асосан, асардаги тушуниш қийин бўлган сўз ва ибораларни сноскаларда изоҳлаш ва ҳадис ровийлари ва тарихий шахслар ҳақида маълумот бериш билан кифояланган.

Изланишлар натижасида асарнинг яна бир замонавий наشري аниқланди. У суриялик шайх Али Аҳмад Абдул-Ол Тахтовий (1909–1999) томонидан тайёрланган. У нашр “Шарҳу китоб ал-Амсол мин ас-суннати вал-Китоб лил-Ҳаким ат-Тирмизий” (Ҳаким Термизийнинг “Суннат ва Қуръондан масаллар” китоби шарҳи) номли мўжаз китоб бўлиб, Ливан жумҳуриятининг пойтахти Байрут шаҳридаги “Дар ал-кутуб ал-илмия” матбаасида 2007 йилда чоп этилган. Бироқ бунда манбанинг асл номини ўзгартириш бор. Зеро, асар номи тарихий манбалар ва асарнинг қўлёзмаларида “Ал-амсол мин ал-Китоб вас-сунна” шаклида кўрсатилган. Бу эса, шарҳ экани даъво қилинган “илмий” ишнинг савия ва сифати қониқарли эмаслигини билдиради. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, ушбу китобни варақлаб ўрганилса, унинг шарҳ эмаслиги ойдинлашади. Бутун бошли китобда 15 та таглик ишораси бор холос. Бу каби кичик ҳажмли замонавий нашрларни шарҳ деб баҳолаш тўғри эмас.

Мағриблик профессор Холид Заҳрий ўз тадқиқотида “ал-Амсол” асари яна икки тадқиқотчи—Солим Мустафо Бадрий ва доктор Аҳмад Абдурахим Сойих (1937–2011) томонидан ҳам замонавий шаклда нашр этилганини айтиб ўтган. Бироқ у иккала нашрни ҳам кескин танқид қилган. Жумладан, “Солим Мустафо Бадрий тадқиқоти” номи кўрсатилиб, 2002 йилда Байрутнинг “Дар ал-кутуб ал-илмия” нашриётида босилган нусха шарҳ экани даъво этилсада, аслида умуман бу номга муносиб эмаслиги, оятлар, ҳадислар, жой ва таниқли шахслар кўрсаткичлари ҳамда мавзулар бўйича мундарижа илова этилгани кўрсатилишига қарамай, биргина сарлавҳалар феҳристидан ташқари бирор илмий кўрсаткичлари йўқ эканини айтиб ўтган. Шунингдек, Х.Заҳрий доктор А.Сойихни бошқа тадқиқотчиларнинг илмий ишларини ўзлаштириш одати борлиги, бу ҳам унинг навбатдаги “илмий тадқиқоти” эканидан огоҳлантириб ўтган [Х.Заҳрий: 85–88].

Ўзбекистонлик термизийшунос олим т.ф.н., доц. И.Усмонов томонидан асарнинг сайланма таржимаси амалга оширилган. Унда Қуръон ва ҳадисдаги масаллар, донишмандлар масалларини қисман [115 дан зиёд масалдан 13 та масални) таржима қилинган.

Асарнинг тўлиқ таржимаси эса Ўзбекистондаги ислом цивилизацияси маркази томонидан “Ҳаким Термизий “Ал-Амсол мин ал-Китоб вас-сунна” (Қуръон ва ҳадисдан масаллар) номи билан 2023 йилда нашрга тайёрланди. Уни араб тилидан Ўзбекистон халқаро ислом академияси таянч докторанти Б.Аъзамов ва Цивилизация марказининг катта илмий ходими А.Муратовлар таржима қилган.

Ҳаким Термизийнинг ҳадис шарҳига оид шоҳ асари “Наводир ал-усул фи маърифат аходис ар-Расул” (Пайғамбар ҳадисларини англашда нодир асллар) экани шубҳасиз. Унинг бутун дунё бўйлаб қўлёзма нусхалари тарқалгани, ўз даврининг илмий доираларида эътироф этилиб, бугунга қадар унга ҳошия ва шарҳлар ёзилиб, бир нечта

илмий-танқидий матнлари тайёрлангани бунга далил ҳисобланади. Жумладан, 1876 йилда Мустафо ибн Исмоил Димашқий (1877 й. ҳаёт бўлган) Жалоллиддин Суютий (1445–1506) нинг “Наводир ал-усул” га ёзган ҳошия ва шарҳларини жамлаб, мустақил асар сифатида “Миркот ал-вусул ҳавоший Наводир ал-усул” (“Наводир ал-усул” мазмунини англаб етишга маънавий нарвон каби ҳошиялар) номи остида “Наводир ал-усул” га илова қилиб чоп этган. Уни асарга ёзилган илк шарҳ ва дастлабки чоп этилган йиғма-қиёсий матн деб баҳолаш мумкин. Кейинчалик бу китоб бир неча тадқиқотчилар томонидан қайта-қайта нашрга тайёрланган. Жумладан, 2008 йилда Исмоил Иброҳим Мутавалли Аваз уни таҳқиқ қилиб, икки жилдли замонавий нусхасини нашрга тайёрлаган.

2010 йилда олим Тавфиқ Маҳмуд Такла унинг илмий-танқидий матнини тайёрлади. Уни ҳадислар матни ва ровийлар таҳлили борасида ҳам таянч манба ҳисоблаш мумкин.

2015 йилда доктор Нуриддин Бурдурий асарнинг олти қўлёзмасини муқобала этиш асосида беш жилдли илмий-танқидий матнини нашр этди.

Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳамда Имом Мотуридий халқаро илмий-тадқиқот марказининг бир қатор олим ва тадқиқотчилари 2020 йилда асарнинг тўрт жилдли илмий-танқидий матнини нашрга тайёрладилар.

2021 йилда асарнинг Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф (1952-2015) “Расул соллаллоҳу алайҳи васаллам ҳадисларидаги Нодир асллар” номи билан амалга оширган мухтасар таржимаси нашр этилди.

Ҳаким Термизийнинг ҳадислар шарҳига бағишланган бу китоби халқаро микёсда кенг ўрганилиб, унинг таҳқиқ ва таржималари, илмий-танқидий матнлари тайёрланиши асарнинг илмий қиймати юқори эканини кўрсатади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ҳаким Термизий барча исломий илмлар бўйича қомусий олим ҳисобланади. Хусусан, унинг ҳадис илмидаги ўрни беқиёс бўлиб, ушбу фанга оид асарлари бутун жаҳон олимлари қизиқиб ўрганадиган классик манбалар қаторидан ўрин олган. Бугунга қадар ушбу асарларининг дунё бўйлаб турли тадқиқотчи ва олимлар томонидан нашрга тайёрланган йиғма-қиёсий ва илмий-танқидий матнлари шуни кўрсатади.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Аҳмад ибн Ҳажар Асқалоний. Лисон ал-мийзон.–Байрут: Дар ал-кутуб ал-илмия, 1998.
2. Доктор Сухайл Зақкор. Ибн ал-Адим муарриху Ҳалаб ва билоди-ш-Шом // Наҳжул ислом–1982–№12.–Б. 64.
3. Доктор Аҳмад Абдураҳим ас-Сойих. Ал-Ҳаким ат-Термизий ва назарийят уҳ у фис-сулук.–Қоҳира: Мактабату-с-сақофатид-диния, 2006.
4. Доктор Али Муҳаммад Бижовий тадқиқоти. Ал-Ҳаким ат-Термизий. Ал-Амсол минал-Китоб вас-сунна. [Муаллиф муқаддимаси].–Қоҳира: Мактабату Дар ат-турос, 1975.
5. Доктор Муҳаммад Иброҳим Жуюший. Ал-Ҳаким ат-Термизий: дироса ли осориҳи ва афкориҳи.–Қоҳира: Дар ан-наҳда ал-арабия, 1980.
6. Доктор Холид Заҳрий. Ҳакиму Хуросон ва анисуз-замон.–Работ: Дар ал-Амон, 2013.